

MODAL SÓZLERDİN MORFOLOGIYALÍQ ÓZGESHELİKLERI HAQQÍNDÁ

Iskenderova Dilfuza Raxatovna

Berdaq atındağı qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17609377>

Annotaciya: Maqalada qaraqalpaq tilindegi modal sózlerdın sóz shaqaplar arasında tutqan ornı hám qurılısı boyınsha túrleri haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: modal sózler, tiykarǵı modal sózler, funkcional modal sózler, nominativlik, atawısh sózler, almasıq, ráwısh, feyil, sóz dizbegi.

Modallıqtı grammatikalıq mánilerdın bir túri retinde qaraytuǵın bolǵanlıqtan, onı bildiriwdın tek grammatikalıq quralları ǵana (affiksler, kómekshi sózler, sintaksislik konstukciyalar t.b.) bassılıqqa alınıwı tiyis. Al nominativlik sózler, ózleriniń semantikasında ádewir modallıqtı payda etkeni menen, onı bildiretuǵın qurallar qatarına kire almaydı. Sebebi bular modallıq semantikadaǵı mánili sóz shaqapları retinde leksikalıq mánisin joyta almaydı. Sonlıqtan bar, joq bayanlawıshlıq sózleri ózleriniń nominativlik qollanılıwında modal sózlerge kirmeydi. Bular belgili bir kontekstlik baylanısta ǵana funkcionallıq modallıq sózler retinde jumsaladı. Bul ayılǵanlardan anıq kórinip turǵan nárse: tillik modallıq-grammatikalıq qubılıs. Demek, tillik modallıqtı bildiretuǵın qurallar xızmetinde fonetika-intonaciyalıq, affikslik, leksika-grammatikalıq, sintaksislik jáne de ayılǵan xabarǵa sóylewshiniń qatnasın kórsetetuǵın basqa da grammatikalıq usıllar qollanıladı. Sol sebepli ayırım jekke mánili sózler sóylewde modallıq mánige iye boladı.

Sóz shaqaplarınıń ulıwma kategoriyalıq mánisin jeke sózdın leksikalıq semantikasi menen baylanıstırıwǵa bolmaydı, sebebi ulıwma kategoriyalıq máni – sóz shaqapların bir-birinen ajratıwdın eń tiykarǵı belgisi. Modal sózlerdi kómekshi sóz shaqaplarına kirgiziwde de birden bir negiz, ólshem retinde onıń usı ulıwma kategoriyalıq mánisi, yaǵnıy sóylesiwde ayılǵan xabarǵa sóylewshiniń qatnası alınǵan. Ulıwma qaysı sóz shaqabın alıp qarasaqta, birinshi orında onıń kategoriyalıq mánisi turıwı shárt. Tek óziniń zatlıq (nominativlik) mánisinen ózgerip modallıq semantikaǵa iye bolǵan sózler ǵana grammatikalıq máni bildiriwdın tiykarǵı leksikalıq quralı bola aladı. Modal sózler sóz shaqabı retinde mine, usınday sózlerden ǵana quraladı. Solay etip, modal sózler tolıq mánili jeke sózlerdın grammatikalasıwı nátiyjesinde payda boladı. Sonlıqtan da bul grammatikalasıw procesi til teoriyasınıń eń tiykarǵı máserleriniń biri bolıp sanaladı. Demek, modal sózlerdın leksika-grammatikalıq qatarı ádette tek kómekshi sóz shaqabı retinde ǵana qalıplesedi. Sonday-aq, modal sózlerdın leksika-grammatikalıq mánisi ayılǵan xabardıń shınlıqqa qatnası haqqındaǵı sóylewshi subyektiniń kózqarasın anıqlawǵa tiykarlanadı. Belgili bir zatlıq máni, sonday-aq kóplegen modallıq dizbeklerde de bolmaydı. Olardıń da semantikasi sol modallıqtı bildiretuǵın grammatikalıq mánisi menen baylanıslı boladı. Sol sebepli “modal sózler dep óziniń shıǵıw deregi jaǵınan atawıshlar, feyiller menen sıpatlas, formalıq ózgeriske ushıramaytuǵın, sóylewshiniń ayılǵan shınlıqqa qatnasın bildiretuǵın kómekshi sózlerge aytadı”.¹

Qaraqalpaq tilindegi modal sózler qurılısı boyınsha tiykarǵı modal sózler hám funkcional modal sózler bolıp ekige bólinedi.

¹ Қазақ грамматикасы. Фонетика. Сөз жасам. Морфология. Синтаксис. – Астана, 2002. – Б. 507–579.

Tiykargı modal sózlerge ózleriniń dáslepki leksikalıq mánisin ózgartip, házirgi waqıtta tek modallıq mánide qollanılatuǵın sózler kiredi. Olar morfemalarǵa ajratılmaydı: álbette, bálkim, múmkin, itimal hám t.b.

Tiykargı modal sózlerdiń ayırımları arab hám parsı tillerinen ózlestirilgen sózler (álbette, bálkim, múmkin hám t.b.) bolıp esaplanadı.

Funkcional modal sózler dep kontekstke qaray birde óziniń tiykargı leksikalıq mánisinde, birde modallıq mánide qollanılatuǵın sózlerge ayıladı. Mısalı: 1. Bul toy úlken toy bolıw kerekligi **durıs**, lekin toyıp dásturqanǵa túpiretuǵınlardı shaqırgım kelmeydi (T.Qayıpbergenov). 2. Ózi ilajsızdan súyretilip zordan júrgen paqır, baqırıwǵa da **shaması** kelmey, tawlanıp-tawlanıp jan beripti (Sh.Seytov). 3. **Durıs**, dara-dara mıń shıbıqtan bir qosılıp buwılǵan on shıbıq mıqlı (T.Qayıpbergenov). 4. **Shaması**, xanlıqtıń arqa shegarasındaǵı Qońırat sháháriniń hákimi menen birsiz (T.Qayıpbergenov).

Birinshi, ekinshi mısaldaǵı *durıs*, *shaması* sózleri óziniń kelbetlik, atılıq mánisinde qollanılǵan, al úshinshi mısaldaǵı *durıs* sózi ayılǵan pikirdi tastıyıqlap kelgen, al tórtinshi mısaldaǵı *shaması* sózi gúman, boljaw sıyaqlı modallıq máni ańlatadı.

Funkcional modal sózlerdiń qalıplesiw derekleri hár qıylı. Modal sózlerge belgili bir formadaǵı atawıshlar da, feyiller de óte beriwı múmkin.

1. Atawısh sózlerdiń túbir hám qosımtalı túrleriniń modallıq mánige ótiwi arqalı qalıplesedi:

a) múmkin, itimal sózleri gáptiń quramında intonaciyalıq jaqtan bólinip ayılıw arqalı modallıq mánige ótedi. Bunday jaǵdayda modal sóz gáptiń basında yamasa basqa orınlarında kelip, kiris aǵza xızmetin atqaradı. Mısalı: **Múmkin**, russhalanǵanda ol da túsinetuǵın shıǵar (Sh.Seytov). **Itimal**, gvardiya oficerine ılayıqsız qılıq ushın shıǵar, – dedi harımas sorawshı, sózin dawam etip (N.Dáwqaraev).

b) túbir sózge 3-bet tartım jalǵawınıń qosılıwı arqalı: *shaması*, *qısqası*, mısalı, *aqırı*, t.b. Mısalı: Qabaqlı atadan shıqqan ǵoy, **shaması!** (Q.Mátmuratov). **Qısqası**, onıń qayda barıp, qayda qoyıp júrgenin ózinen basqa heshkim bilmeytuǵın edi (Sh.Seytov). **Aqırı**, Súyinbiykeni uzatatuǵın kún de jetip keldi (K.Mámbetov). **Shaması**, ájaǵasınıń aǵa sultan bolǵanlıǵın jaqtırmaydı (K.Mámbetov).

d) atawısh sózlerge kelbetlik jasawshı -lı/-li, -sız/-siz affiksleriniń qosılıwı arqalı: belgili, sózsiz, shubhasız, t.b. Mısalı: Búldirgendey qarsılıǵı bolmaǵan menen, óz ara oylasıq-keńesigin shubaltatuǵın biylerdiń tabılatuǵını, **sózsiz** (T.Qayıpbergenov).

Belgili, sózsiz, shubhasız sózleri qatnaslıq kelbetliker. Olar kelbetlik jasawshı affikslerdiń járdemi menen jasalıp, ózi qatnaslı predmet yamasa túsiniktiń belgisin ańlatadı. Mısalı: **Shubhasız** pikir ekenligin bilgennen keyin ol qozǵala basladı. **Shubhasız**, ol keledi (Ó.Xojaniyazov).

Bul mısallardaǵı birinshi gápte “shubhasız” sózi tiykargı leksikalıq mánisinde kelbetlikti, al ekinshi mısalda modal sóz mánisinde kelgen.

e) shıǵıs, orın sepligindegi atawısh sózlerdiń modallıq mánige ótiwi arqalı qalıplesedi: haqıyqatında, durısında, shınında, rasında, anıǵında, haslında, tiykarında, tiykarınan, haqıyqattan, negizinde, t.b. Mısalı: **Haqıyqatında da**, Maman menen sóylesip, sırlasıp kórgende ne qıladı? (T.Qayıpbergenov). Lepes, **rasında da**, alamanǵa qarap kúlip tur edi (Q.Mátmuratov). **Shınında**, álleqashan tań atıp, jaqtı túsip ketken eken (K.Raxmanov). **Negizinde**, Ǵayıp xandı xan etip turǵan da usı kárwan jol (T.Qayıpbergenov).

2. Almasıq, ráwıshlerdiń modal mánili bolıp keliwi arqalı qáliplese: menińshe, bizińshe, oylawımsha, aytıwınsha, aqırında, t.b.: **Menińshe**, bul mákannan kóshiw kerek! (T.Q.). **Bizińshe**, áne sonısı ğana orıs eken, basqası qaraqalpaq, qazaq, ózbek, túrkmen degendey (Sh.S.). **Senińshe**, meniń qolıma uslağanım kim (Ó.Ayjanov). **Menińshe**, bul jerdi tańlap alıwda Aydana nayatıy tapqırılıq etken (Ó.Xojaniyazov).

Mısallardağı menińshe, senińshe, bizińshe sózleri pikirdiń iyisiniń deregin, onıń kimgе tiyisli ekenligin bildiriwshi modal sóz. Bul sózlerdegi -sha/-she sóz jasawshı affiksler dáslep usı sózlerdiń tiykarınan almasıqlar jasağan, keyninen bul formalar modal sózge ótken.

3. Feyilllerdiń modal máni bildiriwinen kelip shıǵadı: demek, aytayıq, aytqanday, aytpaqshı, t.b. Mısalı: **Aytpaqshı**, jańa baspashı dediń ğoy, áne, sol bálesinen qutqarsa boldı ğoy bizdi (Sh.S.). **Demek**, jańbır jawıp turǵanda turıp ketken (Sh.S.). **Demek**, siz Kishi júzdiń arqasınan el bolıp otırǵanıńızdı umitpassız (T.Qayıpbergenov).

“Demek” modal sózin N.A.Baskakov janapay sóz dep qaraydı hám tómendegishe túsindiredi: “Частицы демек букв «сказывание» – изолированное или действия на -макъ/-мек от глагола де-«сказать» в значении частицы-связки подтверждения, соответствующей русской частице «значит», например: Кел демек бар, кет демек джок. «приди-значит есть, имеется, а уходи-значит нет, не имеется”.² Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikasında *demek* sózi modal sózlerge kirgizilgen.³

4. Kelbetlik hám ráwıshlerdiń modallıq máni bildiriwinen qáliplese: jaqsı, jaqsısı, durısı, ras, qalay, t.b. Mısalı: **Jaqsısı**, men Álif Qarabay menen Ğayıp xanǵa barıp anıǵın esiteyin (T.Q.). **Qalay**, shókelep júrgeniń bar ma edi? (T.Qayıpbergenov). **Jaqsısı**, qazaq sarbazlarınan úyrengen jaqsı qosıǵıńızdı aytıp berińiz (T.Qayıpbergenov). **Durıs**, dara-dara mıń shıbıqtan qosılıp buwılǵan on shıbıq mıqlı (T.Qayıpbergenov).

5. Sóz dizbeginiń modallıq mánige ótiwi arqalı qáliplese: meniń baxtıma, meniń oylawımsha, tilekke qarsı, onıń aytıwına qaraǵanda, qısqasın aytqanda, bir sóz benen aytqanda, haqıyqatın aytqanda, t.b. Mısalı: **Tilekke qarsı**, tek birewi zorrayıp ekewi onıń kóleńkesinde qalıp, sarǵayıp baratır (T.Qayıpbergenov). **Qısqasın aytqanda**, onıń qayda barıp, qayda qonıp júrgenin ózinen basqa heshkim bilmeytuǵın edi (Sh.Seytov). **Durısın aytqanda**, kemisi – gúrildep sóylep otıratuǵın bir tnis dawıs edi (Sh.Seytov).

6. Sanlıqlardan jasaladı: birinshiden, ekinshiden, birinshi gezekte hám t.b. Mısalı: Urıs jıllar Gúlayım rayon boyınsha eń **birinshi** terimshi boldı (X.Saparov). Gújjahan hárdayım birinshi gezekte turatuǵın edi (Ó.Xojaniyazov). Bul mısallarda “birinshi” sanlıǵı tiykarǵı mánisinen basqa mánilerde, yaǵnıy “aldıńǵı”, “úlgili” degen sapalıq mánini ańlatıp tur.

Birinshiden, másirip ketkenlikten usılardıń ózin úyirden tutıw qıyın boldı, **ekinshiden**, Esbergen bulardıń on segizge shıqqanına isengisi kelmey pısıǵına júrdi (Sh.Seytov). Bul mısallardağı birinshiden, ekinshiden sózleri modal sóz mánisinde kelgen.

Solay etip, modal sózler morfologiyalıq jaqtan ózgermeytuǵın sózler toparına kiredi. Olar hár qıylı sóz shaqaplarınan belgili bir formada modallıq mánide qáliplese hám usı mánisinde ayırım morfemalarǵa ajratılmaydı, sóz ózgeriwshi affiksler qabıllanbaydı. Sonlıqtan da

² Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. II т. Фонетика и морфология. Часть первая. – Москва, 1952. – С. 477.

³ Хәзирги қарақалпақ әдебий тилинің грамматикасы. Сөз жасалыуы хәм морфология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 411–414.

mısalarda keltirilgen modal sózler heshqanday morfemalarǵa ajratılmaydı, olardıń morfemalarǵa ajratılıwı mánili sóz shaqaplarına tán.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Қазақ грамматикасы. Фонетика. Сөз жасам. Морфология. Синтаксис. – Астана, 2002. – Б. 507–579.
2. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. II т. Фонетика и морфология. Часть первая. – Москва, 1952. – С. 477.
3. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў ҳәм морфология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 411–414.